

YOSH AVLOD TARBIYASIDA OILA INSTITUTINING O'RNI VA ROLI

Mamajonova Zarinabonu Iqboljon qizi

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida Sotsiologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi zamonaviy jamiyatda o'sib borayotgan yosh avlodning barkamol bo'lib tarbiya topishida oila institutining o'rni, qay darajada muhim rol o'ynashi, er-xotin munosabatlarining farzand tarbiyasi va ruhiyatiga bog'liqligi hamda oxir-oqibat ularning jamiyatga nisbatan ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: oila instituti, sotsializatsiya, barkamol, yosh avlod, tarbiya, jamiyat, munosabat, vazifa, xatti-harakat, ta'sir.

“Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”

Abdulla Avloniy

Kirish: Bugungi kunda jamiyat uchun juda katta xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan va kelajak poydevorlari atalmish hisoblangan yosh avlod tarbiyasi global muammolardan biri hisoblanadi. Har qanday jamiyat uchun farzand tarbiyasi birinchi o'rinda turadi. Chunki keyingi hayot tarzining qanday kechishi aynan bugun kamol topayotgan farzandlar xulq-atvorlarining qanchalik muhim e'tibor bilan nazorat qilinishi va shakllantirilishiga bog'liq. Insonning kelajagi o'zidan dunyoga kelgan farzandlar axloqi va odobiga bog'liq. Inson keksalikda qanchalik xotirjam va sokin hayot kechirishni xohlasa, farzand tarbiyasiga shunchalik sinchkovlik bilan ahamiyat bera boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sallallohu alayhi vasallam: “Men sizlarga go'zal xulqlarni tamomila o'rgatish uchun Payg'ambar qilib yuborildim”, – deb bejiz aytmaganlar. Hamma baxt go'zal axloqda. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Hech bir ota-ona farzandiga go'zal xulqdan ko'ra foydaliroq biror narsani meros qoldira olmaydi”¹, deb ta'kidlaganlar. Tarbiya, axloq-odob avloddan-avlodga o'tib boruvchi buyuk meros ekanini hisobga olsak, demak, go'zal xulq nafaqat farzand, balki butun bir shajara va oxir-oqibat jamiyat uchun eng katta xazina hisoblanar ekan. Boy ilmiy-madaniy merosimiz, qadimiy urf-odat hamda an'analarimizdan ayonki, har qanday zamon va

¹ www.hadis.uz

makonda ham oila biz uchun muqaddas qadriyat sanalgan². Shunday ekan, tarbiyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, ruhiy-axloqiy, iqtisodiy-huquqiy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birlik hisoblanmish oila qanchalik mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik barqaror taraqqiy etadi.

Metod va materiallar. Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan globallashuv davriga kelib O'zbekiston o'z istiqboli va kelajagini oilani rivojlantirish, uni e'zozlashda deb bilayotgani an'anaviy qadriyatlarimizni yanada boyitgan holda zamonaviy, namunali va farovon oilani barpo etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'z navbatida, umuminsoniy va milliy oilaviy qadriyatlarni tahlil qilish asosida namunali oila mezonlarini belgilash hamda "Oila jamiyat va davlat himoyasida" konstitutsiyaviy prinsipini keng targ'ib etish va jamiyatga singdirish masalalariga kompleks yondashish faoliyatimizda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda³.

Avvalo, oila instituti aslida nima degan savolga javob berib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Oila instituti – bu tashkillangan sotsial guruh bo'lib, uning a'zolari umumiy ro'zg'or, nikoh yoki qarindoshlik munosabatlari, shuningdek jamiyatning jismoniy va ma'naviy o'z-o'zidan qayta ishlab chiqarish ehtiyoji bilan shartlangan axloqiy munosabatlarni nazoratga oluvchi va tartibga soluvchi tizimdir. Ko'p jamiyatlarda oila farzand ijtimoiylashuvida asosiy rol o'ynovchi institut vazifasini o'taydi. Ya'ni oila bu sotsializatsiya jarayonining birlamchi bosqichi shakllanadigan muhit hisoblanadi. Taniqli sotsiolog Jorj Midning sotsializatsiya to'g'risidagi fikrlaridan shuni keltirib chiqarish mumkinki, oila ijtimoiylashuv jarayonining birinchi o'chog'i hisoblanadi. Birinchi bosqichda to'g'ri shakllangan farzand ikkinchi bosqichda qiynalmaydi va adaptatsiya jarayoni unda oson kechadi. Uning fikriga ko'ra farzandlarning kelajakda atrof-muhitga bo'lgan munosabatini ota-onalar belgilab beradi. Shunday ekan tarbiya va munosabatga katta e'tbor berish ahamiyatga molik deb topiladi.

Oilaviy munosabatlar farzandlar uchun katta ahamiyatga ega, ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga ko'maklashadi hamda ularning hayotga kirib borishini ta'minlaydi. Ota-ona munosabatlari farzand tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, hattoki farzandlarining kelajakda qanday inson bo'lib yetishishlari ham shunga bog'liq bo'ladi. Nafaqat ota-ona bilan bola, balki er va xotin o'rtasidagi munosabat ham farzand psixologiyasiga juda katta ta'sir o'tkazadi. Masalan, farzandga ota ham, ona ham birdek yaxshi munosabtda

² Z.I.Mamajonova. "Noqobil oila va deviant xulq-atvor"-820. Modern Science and Research. 818-821-betlar

³ www.ziyo.net

bo'lsa-yu lekin o'zaro munosabatlari salbiy bo'lsa, bu farzand ongiga yaxshi ta'sir etmaydi, albatta. Natijada esa bu munosabat bola psixologiyasining buzilishiga olib keladi⁴. Chunki faqat gapirish emas, ularga o'rnak ham bo'la olishi kerak. Masalan, ajrashgan er-xotinning farzandga munosabati misolida buni izohlab o'tishimiz mumkin: ota u tomonda, ona bu tomonda turib farzandga ming yaxshi munosabatda bo'lmasin, baribir uning tarbiyasida kentiklik bo'ladi. Chunki ota-onalar tarbiyasi yonma-yon olib borilgandagina bolada kentiklik bo'lmaydi. Aslini olganda, farzand tarbiyani onadan oladi, otadan esa o'rnak oladi. Shunday ekan, ham nazariy, hamda amaliy yondashuv tarbiyada bir-birini to'ldirib tursagina, u mukammal bo'la oladi.

Inson shaxsini shakllantirish oiladan boshlanadi. Xususan, bolada iroda, odatlar, fe'l-atvor, xulq, atrofga munosabat, e'tiqod va qarashlar vujudga keladi. Shu bois turmushda insonni kamol toptirish sharoitlari, ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini izchil o'rganmay turib, shaxsning xususiyatlari va ularni keltirib chiqaruvchi omillar to'g'risida fikr yuritish mumkin emas. Ma'lumki, oila – ijtimoiy-tarixiy belgiga ega bo'lgan muayyan tuzilishli ijtimoiy guruhning ko'rinishi. Uning a'zolarini qarindosh-urug'chilik, nikoh, turmush sharoiti birligi, odob-axloq umumiyligi, ma'naviy ehtiyoj mosligi kabi aloqalar o'zaro bog'lab turadi. Oila murakkab ijtimoiy guruh bo'lib, biologik, ijtimoiy, axloqiy, mafkuraviy va ruhiy munosabatlarning birlashuvi natijasida vujudga keladi. Shu sababdan turmushdagi va oila a'zolari munosabatlaridagi o'zgarishlar uning moddiy-maishiy, iqtisodiy negizi o'zgarishiga bevosita bog'liqdir.

Oila institutining mohiyati u bajarayotgan vazifalar bilan belgilanadi:

- demografik;
- ijtimoiy;
- iqtisodiy.

Asosiy funksiyalari esa quyidagilardan iborat:

- a) iqtisodiy;
- b) reproduktiv;
- c) tarbiyaviy;
- d) rekreatif;
- e) kommunikativ;
- f) regulyativ;
- g) flyusitologik.

Pitirim Sorokin o'zining "Zamonaviy oila inqirozi" asarida oila institutining "chuqurlashib borayotgan inqiroz"i deb nomlangan vaziyatning empirik isbotini

⁴ Z.I.Mamajonova. "Noqobil oila va deviant xulq-atvor"-819. Modern Science and Research. 818-821-betlar

keltirib chiqaradi. U o'zining so'nggi ishlarida farzand tarbiyasidagi inqirozlar oila institutining yuqorida ko'rsatib o'tilgan funksiyalariga sust yondashuvda deb ta'kidlaydi. Ushbu jarayonni u tanzul va degredatsiya emas, fluktuatsiya va integratsiya-dezintegratsiya sifatida ta'riflab o'tadi. Uning fikriga shuni qo'shimcha qilishimiz mumkin, qachonki tizim elementlari o'z funksiyalarini bajarishda xatolikka yo'l qo'ysa, qaysidir mexanizm funksiyasini to'laqonli bajarmasa o'sha tizim asta-sekinlik bilan ishdan chiqadi. Ochiqroq aytganda, agar oiladagi funksiyalar o'z o'rnida bajarilmasa, oilaga putur yetadi, oila orqali esa jamiyatga.

Oila - insonning hayotidagi birinchi jamiyat, u yerda yoshlar axloqiy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlarni o'rganadi. Oila tarbiyaning asosiy tayanchidir. Oila ichida sevgi, hurmat va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratish bolalarning muvaffaqiyatli shaxslar bo'lib yetishishiga yordam beradi. Ota-onalarning ishtiroki va namunalari bolalarning o'zlarini qanday tutishlarini, kim bilan do'stlashishini va hayotiy maqsadlarini belgilaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, oilaviy an'analar, marosimlar va qadriyatlar shaklida bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlaydi. Bularning barchasi yosh avlod tarbiyasida oila rolini yanada ahamiyatli qiladi.

Sharq mutafakkirlarining farzand tarbiyasi borasidagi fikrlari keng istiqbolli va zamonaviy tarbiya yondashuvlariga asos bo'lgan. Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino va Al-G'azzoliy kabi olimlar, yoshlarga ilm va axloqni o'rgatish, ularni ma'naviy jihatdan tarbiyalash muhimligini ta'kidlaganlar. Nafaqat mutafakkirlar, pedagog olimlar ham barkamol insonni yetishtirish uchun tarbiya naqadar zarurligi haqida so'z yuritganlar. Jumladan, Imom Buxoriyning "al-Adab al-mufrad" hadislar to'plami, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Kaykovusning "Qobusnoma", Husan Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy", Jaloliddin Doniyning "Axloqi Doniy", Abu Lays Samarqandiyning "Bo'ston ul-orifin" asarida tarbiya va tarbiyalanishning ma'nosi, "Tanbeh ul-g'ofiliyn" asarida farzandlarga yuksak insoniy fazilatlarni kamol toptirishnia ilgari surgan. Farobiy, yoshlarning ma'rifati va intellektual rivojlanishi, turli fanlarni o'rganish orqali amalga oshishi zarurligini ko'rsatdi. Ibn Sinoning tibbiyot fanlaridagi yondashuvda yoshlarda tarbiyaviy ishlar olib boorish qiyin ekanligi inobatga olingan holda, e'tibor va sabr-toqat bilan tarbiyani shakllantirish zarurligini belgilaydi. Imom al-G'azzoliy esa, diniy tarbiyani ahamiyatini, axloqiy fazilatlarni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi: "Farzandlar ota-onalariga berilgan bir omonatdir. Bolaning qalbi har qanday naqsh-u tasvirdan holi bir qimmatbaho gavhardir. U qanday naqsh solinsa, qabul qiladi, qayoqqa bukilsa, egiladi. Agar yaxshilikka o'rgatilsa, shu bilan

o'sadi va dunyo-yu oxiratda saodatga erishadi. Uning savobiga ota-onasi ham, har bir muallim-u ustozlari ham sherik bo'ladilar. Agar yomonlikka odatlantirilsa, hayvonlardek o'z holiga tashlab qo'yilsa, oxir-oqibat halok bo'ladi. Gunohi esa uning tarbiyasi uchun javobgar bo'lganlarning gardaniga tushadi".

Umuman olganda, sharq mutafakkirlarining fikrlari farzand tarbiyasida ma'rifatparvarlik, axloqiy me'yorlar va birinchi navbatda, insoniyatga xizmat qilish g'oyalariga asoslanadi.

G'arbning bir qator olimlari ham oilada farzand tarbiyasida ota-onaning roli va o'zni haqida o'zlarining teran fikrlarini bildirganlar. Taniqli pedagog A.S.Makarenko besh yoshgacha bo'lgan tarbiya bolaning shaxsiyati shakllanishida o'ta muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etib o'tgan. Bu haqda u shunday deb yozgan: "...tarbiyaning bosh asosi besh yoshda nihoyasiga yetadi, demak, siz besh yoshgacha nima qilgan bo'lsangiz, bu tarbiyaviy jarayonning 90 foizini tashkil etadi, keyingi tarbiya esa qayta tarbiyalash negizida davom etadi". Aynan shu vaqt oralig'i ota-onadan katta mas'uliyatni talab etadi. Mana shu vaqtda ota-ona o'z farzandiga ko'proq e'tibor berishi, uning tarbiyasi bilan jiddiy shug'illanishi kerak. Aynan shu davrda bolaga to'g'ri tarbiya bera olish juda muhimdir.

Farzand tarbiyalashda ota-onaning vazifalariga taniqli sotsio-psixolog olim Zigmund Freyd juda muhim omil sifatida qaraydi va ota-onalarning farzandlar psixologiyasidagi rolini ta'kidlab, ota-ona munosabatlari yoshlar ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatishini bildirgan. Uning fikriga qo'shilgan holda shuni aytib o'tmoqchimanki, oilada nafaqat ota-onalik munosabatlari, balki er-xotinlik munosabatlari ham farzand tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Ota va onaning farzandga nisbatan munosabatlari ijobiy, lekin er-xotinning o'zaro munosabatlarining salbiy ekanligi ham bola psixologiyasiga jiddiy ziyon yetkazadi va arosatda qolib ketishga olib keladi.

Erik Erikson esa farzand tarbiyasida ota-onaning muhimligini "emotsional qo'llab-quvvatlash" va "qiyinchiliklarga qarshi turish" nuqtai nazaridan ko'rsatgan uning fikriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, farzand har doim ilk dastakda ota-onadan umidvor bo'ladi va rag'batni ham, ko'makni ham ulardan kutadi, bolaning yetuk shaxs bo'lib kamol topishida ota-ona tomonidan uning fikrlarini hurmat qilinishi, inobatga olinishi, qo'llab-quvvatlanishi juda muhim ahamiyatga ega. Jean Piaget ham ushbu fikrlar tasdig'i sifatida yoshlarning aqliy rivojlanish bosqichlarini o'rganib, tarbiya jarayonida ularning psixologik ehtiyojlarini hisobga olish muhimligini ko'rsatib o'tgan.

Sharq mutafakkirlaridan farqli o'laroq G'arb olimlarining fikrlari bolalar o'qishi, o'z qobiliyatlarini rivojlantirishlari va o'zaro muloqotga qaratilgan yondashuvlarga asoslanadi. Sharqda asosan tarbiyaga – odob-axloq masalalariga muhim ahamiyat berilgan bo'lsa, G'arbda asosiy masala ta'limga yo'naltirilganini ko'rishimiz mumkin va bu ikki tomonning fikrlarini bir-birini to'ldirib turishiga alohida e'tibor berishimiz kerak.

Taklif va tavsiyalar. Kelajagimiz yoshlar qo'lida ekanini va shu yoshlarning yorug' kelajak uchun vatanparvarlik, xalqsevarlik va jonkuyar qilib tarbiyalanishi oiladan boshlanishini hisobga olgan holda, yosh oilalar bilan ishlashni yanada kuchaytrish kerak deb hisoblayman. Ma'lumki, davlatimizda oila munosabatlariga alohida e'tibor qaratilgan holda Oila institutlari ishlab chiqilgan. Albatta, oilalar bilan ishlashda soha mutaxassislaridan yuqori bilim hamda ko'nikma, o'ziga xos tajriba talab etiladi. Aynan shu soha vakillarining qishloq joylarigacha kirib borib, ichki hududlargacha bosqichma-bosqich qamrab olishi ham sezilarli darajada natija beradi deb o'ylayman. Ushbu soha vakillariga yordamchi va to'ldiruvchi sifatida psixolog, huquqshunos va diniy ulamolar hamda hududning nuroniylari tomonidan mahallalarda har oyda bir sayyor yig'ilishlar orqali tushintirish ishlarini olib borilishi ham yosh oilalar uchun farzand tarbiyasida yaxshi ko'nikmalarga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oiladagi kelishmovchiliklar, noto'g'ri tarbiya yoxud e'tiborsizlik farzand tarbiyasiga judayam kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ayrim shaxslarda deviant xulq-atvorning uyg'onishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Deviantlik, ya'ni noto'g'ri xulq-atvor, eng avvalo, shaxsning o'ziga, oilasiga, yaqinlari - do'stlari, qarindoshlari, qo'shnilariga va oxir-oqibatda esa jamiyatga xavf tug'diradi. Farzand tarbiyasi asosan onalar zimmasida bo'lishiga qaramay, otalar ular uchun eng birinchi andoza hisoblanadi. Onalar aytib o'rgatsa, otalar bajarganlari bilan farzandlarini tarbiyalaydilar. Insonni tartibga soluvchi asosiy kuch - bu din ekanini hisobga olgan holda, farzandlarni osonroq va qulayroq tarbiyalashning eng oson usuli sifatida ularga diniy saboq berish kerak. Eng ahamiyatlisi shundaki, farzandni tug'ilganidan yoki nechadir yoshidan boshlab emas, ona qornida paydo bo'lganidan boshlab tarbiyalash tarbiyaning eng asosiy boshlang'ichi va buzib bo'lmaydigan mustahkam poydevori hisoblanadi.

“Oila har qanday jamiyatda keyingi avlodlarni dunyoga keltiruvchi, yangi tug'ilgan odamlarda yaxshilikni rivojlantiruvchi, yomonlikni bostiruvchi eng tinch vositadir. Agar oila kichik vaxshiylarni jilovlay olmasa, oilaning o'zi aziyat chekadi, oxir-oqibat jamiyat ham vayron bo'ladi”.

Fredrik Le-Pley

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mamajonova Z.I. "Noqobil oila va deviant xulq-atvor". Modern Science and Research. 818-821-betlar. Toshkent-2024
2. I. Muhammadjon o'g'li. "Ta'lim va tarbiya". 568-bet. "Hilol nashr". Toshkent-2018.
3. www.ziyonet.uz
4. www.hadis.uz
5. Jiyanmuratova G.Sh. "Yoshlar ijtimoiy faolligi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida". Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi. 117-121-betlar. Toshkent-2023.
6. Hikmatullayeva L.M. "Oila va nikohning institutsional funksiyari". Ta'lim yangiliklari – XXI asr tadqiqotlari. 7-13-betlar. Toshkent-2023.

